

Борисов Д. В.

Науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

ПРАЦІВНИКИ СОФІЙСЬКОГО АРХІЄРЕЙСЬКОГО ДОМУ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХІХ ст.

З архівних документів про очільників Софійського економічного правління – економів відомо значно більше ніж про їхніх підлеглих¹. Небагата джерельна база представлена документами з фонду Київської духовної дикастерії не дає можливість встановити імена всіх працівників. Інформація про них переважно представлена у поданнях від економічного правління у дикастерію з проханнями звільнити та прийняти у штат нових слуг. Інколи трапляються фрагментарні згадки про найманих працівників за контрактом.

З серпня по грудень 1803 р. архієрейський дім залишився без свого очільника, тож керунок економічним правлінням перейшов до дикастерії, яка у свою чергу всі свої рішення відправляла на резолюцію вікарію Київської митрополії єпископа Чигиринського Феофана (Шиянова-Чернявського). У зв'язку з цим саме до дикастерії у жовтні 1803 р. звернувся з рапортом економічне правління у особі економа ієромонаха Іоаннікія і скарбничого Варсонофія. Правління у зверненні вказало на необхідність найняти жінку, підписавши з нею річний контракт. Згідно з ним, вона повинна служити та приглядати за коровами, овечками, птахами та іншим господарством на хуторі Теремки. Жінка за таку роботу погодилася брати 15 руб. річної зарплатні з умовою, що вона сама забезпечуватиме себе одягом². Члени економічного правління визнали необов'язковим вказувати у рапорті ім'я особи, яку вони планували найняти на роботу.

Іншим рапортом від 23 жовтня 1803 р. економічне правління просило дозволити доплатити з неокладних грошей, згідно з контрактами, пасічнику Якову Петрушенку – 15 руб. і каменяру Юзефу Добрачинському – 1 руб. Також просили за рахунок півчих грошей оплатити: роботу кравця і чоботаря, які працювали для півчих; покупку для них дві чверті (бл. 6 літр) пшона; для малих півчих – сукняні панчохи (тобто, шерстяні, на зиму).

На обидва рапорти Київська духовна дикастерія відповіла ствердно та надіслала на резолюцію вікарію Феофану.

Також у цей час відзначився реєнт “домовой вокальної Митрополитанской музики” півчих Петро Гетопанов. 23 жовтня 1803 р. Петро отримав з економічного правління білет (дозвіл на проїзд) на поїздку у своїх справах до Новомиргорода строком на 12 днів. Попередньо подорож отримала схвалення від вікарія єпископа Феофана. Від'їжджаючи з Софійського подвір'я, з собою взяв двох дискантів Івана Савченка і Григорія Федоровича. Однак архієрейський скарбничий Варсонофій встиг попередити солдатів і хористів відібрали на Печерській фортеці. Реєнт продовжив подорож сам, але не повернувся навіть після 23-х днів відсутності. Як наслідок, 10 листопада економічне правління відправило у дикастерію рапорт про його неявку. У відповідь дикастерія наказала провести інвентаризацію з метою виявлення пропажі казенних речей або речей особистих – Петра Гетопанова та скласти їм реєстр. Також дати відповідь чи взяв він плату за другу половину року і порахувати, скільки потрібно відняти з платні за дні його відсутності. Для того, щоб не залишати без належного догляду за навчанням та поведінкою півчих, тимчасово призначили Софійського собору диякона Трофіма Бобиря, оскільки він людина благонадійна і розуміється у півчій справі. Історія ця завершилася 14 листопада. Економічне правління, рапортуючи про отримання указу, зазначило, що реєнт Петро повернувся, а свою затримку пояснив хворобою, яка застала його дорогою. Відповідно справу було закрито³.

Як склалася подальша доля реєнта – невідомо; можливо, згодом він став канцеляристом дикастерії, адже документ, що датовано 26 липня 1805 р. підписав канцелярист Петро Гетопанов⁴. Однак немає точних відомостей, які б підтвердили, чи це є той самий чоловік.

¹ Їхня діяльність та життєвий шлях висвітлено у статті: *Борисов Д. В.* Економі Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII ст. – початку ХІХ ст. // *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.* Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.). Київ, 2020. С. 18-22.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 197, спр. 214, арк. 1-1зв.

³ Там само, спр. 233, арк. 1-3.

⁴ Там само, оп. 199, спр. 103, арк. 16.

Згаданий дякон Трофим у 1805 р. став учасником конфлікту на Софійському подвір'ї. Згідно з тутешнім звичаєм, біля святих воріт Софійської дзвіниці стояв соборянин та кропив свяченою водою народ, який йшов на прощу. На знак подяки люди клали гроші у тарілку, яку завчасно ставили поряд, а опісля відносили до собору на кошт “кружечного сбора”. 4 червня 1805 р. митрополит Серапіон (Александровський) з метою кращої “благопристойности” звелів усним розпорядженням, щоб людей кропив не світський чоловік, а монах архієрейського дому Іон. Від’їжджаючи на Божу літургію у цвинтарну Києво-Подільську церкву Всіх Святих, митрополит привселюдно благословив монаха Іону. Після завершення пізньої літургії у Софії Київській протоієрей Павло Алишевський, нібито передаючи волю протоієрея Іоанна Леванди, звелів дякону Стефану Бочковському піти і забрати гроші, які склали у тарілку монаха Іони. Стефан сам не захотів іти і взяв у помічники дякона Трофима Бобиря. Підійшовши до монаха, Бочковський забрав мідяки, що й спричинило фізичний конфлікт між ним та монахом. Перебіг цієї штовханини достеменно не вдалося з’ясувати, бо свідчення учасників різнилися. У результаті пожертви, яких виявилось 55 копійок, дякони забрали та віднесли у собор, але Стефан повернувся з порваною рясом, а монах Іона отримав забої чи то під час падіння, коли з його рук виривав дякон рясу, чи то від удару Бочковського монаха в груди¹.

Для з’ясування деталей та покарання винних у цьому конфлікті дикастерія розпочала розслідування. У документації слідства, між іншим, згадано, що монах Іон має старечий вік. Точна дата його смерті невідома, але станом на 29 квітня 1816 р. значиться вже спочилим. Згадують про нього у звіті щодо перевірки наявності і цілісності майна у архієрейському домі, адже у свій час розбив фарфорову тарілку і не компенсував її вартість².

У зв’язку з такою ж перевіркою під час передачі майна від звільненого економа до новопризначеного згадано й інших працівників архієрейського дому. У 1807 р. таз жовтої міді викрали з бані у митрополичих покоях; доглядати за ним повинен був сторож Макар Прихидько, але відразу з нього не взяли гроші за втрату, а у червні 1808 р. він вже помер³.

16 грудня 1808 р. митрополит наказав стягнути з конюха Василя Бабенка 2 рублі 50 коп. за дві шкіряні подушки, які клали на дροжки (легкий чотириколісний екіпаж), бо він поклав їх у сарай, дах якого давно протікав, унаслідок чого подушки стали непридатними до використання. На той момент конюх перебував у Мошногірському Свято-Вознесенському монастирі⁴, де настоятелем був ігумен Рафаїл, колишній архієрейський економ⁵.

У березні 1808 р. гирю-десятерик (бл. 4,5 кг) ненавмисно було згублено під час пошуку тіла конюха Івана Стельмашенка, який втопився через нещасний випадок у дніпровській затоці. Вірогідно, у архієрейському домі працював син або родич затонулого Івана – Михайло.

8 травня 1816 р. Михайло Стельмашенко просив у митрополита скасувати призначене стягнення за втрачений і розбитий посуд (срібну чашку для полоскання вагою 1 фунт 20 золотників невідомо ким вкрадено), один соусник та 2 салатниці фаянсові ненавмисне ним розбиті), хранителем⁶ якого він був. Адже Михайло Стельмашенко не мав грошей для сплати та й зарплатню отримував наскільки малу, що йому не вистачало навіть на одяг. Якщо ж вираховувати з зарплатні стягнення, то він і впродовж п’яти років не зміг би віддати борг⁷.

У звітах про ревізію 1813 р. згадано й інших хранителів та служителів: хранитель Яків (розбив фарфорового глека); хранитель Іаков (у 1810 р. заявив, що чашка фарфорова пропала невідомо куди); лакей Кирило (станом на 11 травня 1816 р. вже не працював у домі), сторож Трофим Торопакій та повари Микола (станом на 11 травня 1816 р. вже не працював у домі) і Андрій (розбили 4 супові великі чаші); повар Лаврен (розбив 2 блюда); сторож Федір Некайченко (розбив одне блюдо); повар Андрій (розбив великий продовгуватий лоток); сторож Яким (розбив салат-

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 199, спр. 103, арк. 1-54зв.

² Там само, оп. 208, спр. 15, арк. 30зв.

³ Там само, оп. 202, спр. 79, арк. 4., 5зв.

⁴ Між річками Мошна та Ірдинь поблизу с. Мошни Черкаського р-ну.

⁵ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 202, спр. 79, арк. 24-25.

⁶ Хранитель (“содержателей”) казенних речей – служитель архієрейського дому, який, окрім своєї основної роботи (наприклад, лакейської), доглядав за цілісністю і збереженістю певної групи речей. Такий розподіл обов’язків серед лакеїв зафіксовано з середини XVIII ст.

⁷ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 208, спр. 15, арк. 29-31.

ницю)¹. За результатами цієї ж ревізії 11 травня 1816 р. екс-економ ігумен Варсонофій купив у Межигірській фабриці фарфоровий посуд та передав його скарбничому ієромонаху Олександрю.

Незмінною залишається процедура звільнення та прийняття на роботу в архієрейський дім. Для цього економічне правління звернулося до митрополита, щоб вписав резолюцію із вказівкою дикастерії, аби вона мала зносити з Київською казенною палатою. Остання, після отримання листа з дикастерії, розсилала укази у волосні правління найближчих до Києва вотчин з вимогою, щоб вони обрали та вислали до архієрейського дому нових служителів. Ця процедура породжувала активне листування між установами і процес звільнення та призначення служителів затягувалася на місяці.

12 січня 1822 р. економ ігумен Никандр просив виключити зі штату Білогородської волості села (“деревни”) Шулявщини казенного селянина Олексія Коваленка, який був кучером та помер 31 грудня 1821 р., також виключити з того ж села казенного селянина Василя Кострицю – через його п’янство, бродяжництво і відсутність у архієрейському домі².

Казенна палата запропонувала вибрати нових працівників з дітей архієрейських служителів, яким незабаром виповниться 15 років. Однак виявилось, що вони не придатні для роботи в архієрейському домі: Петро Антоненко, з села (“деревни”) Шулявщини, хоч і має сина Івана, але давно до 1822 р. вже звільнений зі штату дому; Наум (батько – Дмитрій Дмитренко), з села (“деревни”) Маршалівка, виявився малорослим; Маркіан (батько – Архип Бондаренко) з с. Лісники має каліцтва на руках, ногах та по всьому тілу; Андрій (батько – Остап Кириленко), з с. Жиліяни, виявився малорослим; Павло (батько – Марко (Карпо) Дендеберенко), з с. Халеп’я, має задушливість та внутрішні хвороби³.

У зв’язку із таким станом казенна палата написала у Трипільське і Стайківське волосне правління. У вересні прийшов лист у дикастерію з оповіщенням про прийняття у штат на посаду кучера 26-річного Леонтія Семеновича Цапенка із містечка Стайки. 19 листопада сповіщено про зачислення до архієрейських служителів Василя Іщенка з селища Долина Трипільської волості⁴.

Тоді ж, а саме 18 вересня 1822 р. подали на виключення зі штатнослужителів Білогородської волості: с. Братської Борщагівки Івана Боханенка (невідомо куди втік) та села (“деревни”) Шулявщини Олексія Дорошенка (помер 16 вересня 1822 р.)⁵. На заміну їм з 7 березня 1823 р. зараховано до штату Кліма Капечиненка з селища Черняхів Стайківської волості. Другого ж кандидата не прислали, тому що станом на березень Трипільська волость не дала відповідь. Чим закінчилась ця історія із архівної справи невідомо⁶.

13 жовтня 1824 р. економічне правління провело групове звільнення: Семена Холода з с. Великі Дмитровичі Рославської волості – через старість; Антона Зиму (інше прізвище Маринченко) з с. Петропавлівська Борщагівка Білогородської волості (мав сина Еміліана) – через старість і слабе здоров’я; Саву Галушка з села (“деревни”) Віти Хотовської волості – через хворобу; Павла Гапоненка з с. Черняхівка Стаєцької волості – через п’янство та недбалість; Козьму Глобенка з села (“деревни”) Шулявщина Білогородської волості – бо цілий рік перебував у бігах; Архипа Бондаренка з села (“деревни”) Віта Хотовської волості у зв’язку із втопленням⁷.

Заміну їм прислали у березні 1825 р.: Филімон Тихонович Жученко з містечка Трипільля; Григорій Андрійович Кеменьниченко з с. Долина; Леонтій Лаврентійович Скочко з с. Черняхів Стайківської волості; Павло Никифорович М’яленко з містечка Стайки. Ще двоє було прислано із Глеваської волості: Єфим Іосифович Вишняк з с. Глевахи та Пантелемон Бондаренко із хутора Малютянки. Однак в економічному правлінні їм відмовили, зіславшись на те, що для дому потрібен коваль та кандидати прийшли без належного одягу, хоча до цього ніколи не вимагали від майбутніх служителів одягу. На заміну їм хотіли взяти Якова Бондаренка із с. Глевахи та Артема Затуленка із села (“деревни”) Дранівка Глеваської волості. Однак останній за три дні невідомо куди втік, а Яків відмовився бути у штаті на тій підставі, що його рідного брата віддали у солдати.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 208, спр. 15, арк. 29-31.

² Там само, оп. 216, спр. 7, арк. 1зв.

³ Там само, арк. 4зв.

⁴ Там само, арк. 11.

⁵ Там само, спр. 174, арк. 1-1зв.

⁶ Там само, арк. 3-5зв.

⁷ Там само, оп. 218, спр. 213, арк. 1-2.

Першу чверть XIX ст. не відзначено змінами у структурі штату. Згідно з документами, простежуємо наявність таких груп працівників архієрейського дому: ченці, служителі, півчі та наймані працівники за контрактом. Про їхню загальну чисельність невідомо, у нашому розпорядженні є лише інформація про чернецтво. Із довідки, написаної у дикастерії дізнаємося, що станом на 21 серпня 1814 р. у архієрейському домі перебувало разом 10 ченців (що й передбачалося штатом), а саме: 1 економ, 1 скарбничий, 3 ієромонахи, 3 ієродиякони, 2 монахи¹. Списки інших груп за цей період не збереглися, або ж поки що не віднайдено.

З кінця XVIII ст. залишаються незмінними правила відбору служителів у архієрейський штат. Із казенних селян відбирали чоловіків з міцним здоров'ям, інколи навіть брали до уваги зріст, старше 15 років, які не мали сім'ї, не підпадали під рекрутську повинність, родом із найближчих до Києва волостей.

Веденєв Д. В.

Доктор історичних наук, професор,
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ДІЯЛЬНОСТІ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ З ПІДГОТОВКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО СОБОРУ 1946 р.

75 років тому, у березні 1946 р. радянське керівництво реалізувало сценарій “самоліквідації” Греко-Католицької церкви (ГКЦ), яка на довгі десятиліття стала “катакомбною”. Підготовка й проведення Львівського церковного собору (8–10 березня 1946 р.) являли собою складний комплекс заходів, що скоординовано проводили вище партійно-політичне керівництво СРСР та УРСР, місцеві органи влади, єпископат РПЦ. Особливу роль відіграли профільні органи наркоматів державної безпеки (НКДБ) СРСР та УРСР (до складу яких входили відділи з оперативної розробки конфесійного середовища) та територіальні органи НКДБ у західних областях Української РСР.

Органи державної безпеки розгорнули оперативно-службові заходи щодо ГКЦ одразу з приходом в Західну Україну радянської влади і перенесенням туди політики державного атеїзму. Вже 31 грудня 1939 р. начальник контррозвідального відділу управління держбезпеки (УДБ) Управління НКВС (УНКВС) по Львівській області П. Дроздецький затвердив відкриття агентурної справи № 7 “Ходячі” на групу у складі митрополита Андрея Шептицького та ще 13 осіб духовного звання, яким інкримінували “антирадянську діяльність з використанням релігії”. Проходив у справі й майбутній очільник Ініціативної групи з саморозпуску ГКЦ, львівський уніатський священник і відомий богослов Гавриїл Костельник.

17 лютого 1940 р. нарком внутрішніх справ СРСР Л. Берія підписав вказівку № 2/3866 про активізацію агентурно-оперативної роботи “по церковній контрреволюції”. У зв'язку з цим начальник контррозвідального відділу ГУДБ НКВС П. Федотов віддав відповідні розпорядження українським чекістам. Зокрема, по лінії розробки ГКЦ планувалося набути агентуру в близькому оточенні А. Шептицького, вжити заходів з посилення суперечностей між митрополитом та іншими архієреями, створити агентурні позиції в греко-католицьких монастирях та релігійних громадах.

У листопаді 1940 р. нарком внутрішніх справ УРСР І. Серов затвердив черговий “Оперативний план по агентурній справі “Ходячі”. Суттєве значення надавалося агентурному інспіруванню відокремлення від митрополита А. Шептицького “осіб, які стояли на позиції відламу від римського папи й відходу від Ватикану”. До 1941 р. в радянській спецслужбі викристалізувалися концептуальні підходи до поетапного “вирішення уніатського питання” в СРСР, про які Л. Берія доповів Й. Сталіну 11 січня 1941 р.

Затверджений тоді ж “План агентурно-оперативних заходів по греко-католицькій уніатській церкві в західних областях УРСР” покладав на органи держбезпеки внесення розколу між “прихильниками західного та східного обрядів”, дискредитацію ієрархів ГКЦ “шляхом оприлюднення фактів їхнього побутового розкладу”. Ключовими стали такі настанови:

¹ ЦДАК України, ф. 127, оп. 368, спр. 122, арк. 1зв.-2.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021